

**BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA TO'PLAMLAR
MAVZUSINI O'RGATISH METODIKASI**

Axrolova Muxtasar Alisher qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi

(Boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi magistranti

E-mail: ahrolovamuxtasar@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fanining o'rni, matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashini va matematik tafakkurini shakllantirish uchun to'plam tushunchasi va to'plamga doir masalalarni yechish usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Matematika, to'plam, to'plam elementlari, bo'sh to'plam, qism to'plam, chekli va cheksiz to'plamlar, teng to'plam, sonli to'plam, kardinol va ordinal son

**ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТА «МНОЖЕСТВА» НА УРОКАХ
НАЧАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ МЕТОДОЛОГИЯ**

Абстрактный: В данной статье представлена роль математики в начальных классах, понятие множеств и методы решения задач, связанных с множествами, для формирования логического и математического мышления учащихся на уроках математики.

Ключевые слова: Математика, множество, элементы множества, пустое множество. частичное множество, конечное и бесконечное множество, четное множество, множество чисел, кардинальное и порядковое число

**TEACHING THE TOPIC OF SETS IN ELEMENTARY MATHEMATICS
CLASSES METHODOLOGY**

Annotation: This article presents the role of mathematics in elementary grades, the concept of sets and methods of solving problems related to sets to develop students' logical thinking and mathematical thinking in mathematics classes.

Keywords: Mathematics, set, set elements, empty set, partial set, finite and infinite sets, even set, set of numbers, cardinal and ordinal number

Kirish. “Matematika hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqli keng tafakkurli bo‘lib o‘sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi”-dedi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev[1]

Ta‘lim tizimining maqsadi nafaqat o‘quvchilarga nazariy bilim berish, balki ularda hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish va zamonaviy jamiyatda faoliyat yuritishga tayyorlashdir. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistonning Milliy o‘quv dasturida belgilangan kompetensiyalar ta‘lim jarayonining yangi sifat bosqichini belgilab beradi. Bu kompetensiyalar o‘quvchilarning bilim olish, o‘rganilgan ma‘lumotlarni amaliyotda qo‘llash, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishni maqsad qiladi. Boshlang‘ich sinflar ta‘limning asosiy poydevorini tashkil qilgani bois, bu bosqichda kompetensiyalarni shakllantirish alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa, matematika darslari nafaqat hisob-kitob qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi, balki mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish, tartib va tizimni tushunish kabi qobiliyatlarni ham mustahkamlaydi. Boshlang‘ich sinf matematika darslari orqali o‘quvchilarda kommunikativ, ijodiy, axborot bilan ishlash va boshqa hayotiy muhim kompetensiyalar shakllantiriladi Bundan tashqari matematika fani insonning aqlini o‘stiradi, uning diqqatini rivojlantiradi, ko‘zlangan maqsadga erishish uchun o‘zida qat‘iyat va irodani tarbiyalaydi va eng muhimi uning tafakkurini kengaytiradi. Matematika- bu sonlar, shakllar, o‘lchamlar, miqdorlar va ularning o‘zaro munosabatlarini o‘rganadigan fan. Ma‘lumki boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘qitishning o‘ziga xos bo‘lgan jihatlari mavjud. Matematikaning muhim bo‘limlaridan biri “To‘plam” mavzusidir.

Amaliyotda ushbu bo‘limning qo‘llanilishi juda keng. Insonning amaliy faoliyati davomida turli sohalarda to‘plamlarga doir misol va masalalarni uchratish mumkin. muhim o‘rin tutadi. To‘plamlar matematik ob‘yektlar va ularning o‘zaro munosabatlarini o‘rganishga yordam beradi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun to‘plamlar mavzusini o‘rgatish, matematikani tushunishning asosiy poydevorlarini yaratadi. Bu, o‘z navbatida, kelajakda yanada murakkab matematik tushunchalarni o‘rganishda yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Hozirgi rivojlanayotgan davrda yurtimizda rivojlanayotgan ta‘lim tizimida matematikaning yangi mazmuni yaratilmoqda va uni o‘rganish uchun zamonaviy usullar va metodlarni qo‘llanilishi talab qilinmoqda. To‘plam tarixiga nazar tashlasak, bir necha ming yil avval qadimgi Misr va Vavilon matematiklari sonlar va ularning yig‘indilarini tasniflash bilan shug‘ullangan va to‘plam tushunchasi aniq ishlatilmagan bo‘lsada sonlarni guruhlash orqali bu g‘oyani amaliyotda qo‘llashgan [2].

To‘plamlar nazariyasi fan sifatida XIX asrning oxirida matematikani standartlashtirish bo‘yicha o‘z dasturini taklif etgan nemis matematigi Georg Kantor[3] tomonidan asos solingan, deb hisoblansada to‘plamlar bilan Kantordan oldinroq chex matematigi va faylasufi Bernard Bolzano [4] shug‘ullangan Kantorning fikricha, istalgan matematik obyekt (shu jumladan, to‘plamning o‘zi ham) qandaydir to‘plamga tegishli bo‘lishi shart. Berilgan xossaga ega bo‘lgan barcha obyektlar majmuasi uchun umumiy nomini Kantor to‘plam deb tushungan edi. Umuman olganda to‘plam tushunchasiga qat‘iy ta‘rif berilmaydi, chunki uni boshqa soddaroq tushuncha orqali ifodalab bo‘lmaydi. Masalan to‘plamni matematik ibora sifatida tushuntirishda Kantor ham to‘plam so‘ziga sinonim bo‘lgan “majmua” so‘zidan foydalangan. Georg Kantor [5] birinchi bo‘lib cheksiz to‘plamlar orasidagi farqlarni aniqlab va bu tushunchani rivojlantirish uchun kardinal sonlar va ordinal sonlar kabi yangi tushunchalarni kiritdi. Bundan tashqari, Richard Dedekind [6], Ernst Zermelo [7] va Abrahman Fraenkel [8] tomonidan to‘plamlar nazariyasini tatbiq etishda fanga yangi tushunchalarni kiritishgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Matematika - bu mantiqiy xulosalarga asoslangan bo‘lib, u real hayotdagi masalalarni hal qilishda va inson tafakkurini rivojlantirishda yordam beruvchi fan hisoblanadi. Matematikani o‘rganish orqali inson o‘z bilim doirasini kengaytiradi, puxta va asoslangan qarorlarni qabul qilishni o‘rgatadi. Bu esa tafakkurni rivojlanishiga va kelajakdagi yutuqlarning zamini bo‘lib xizmat qiladi.

To‘plam – bu matematikani asosiy bo‘limlaridan biri bo‘lib, u o‘zining muhimligi bilan ahamiyatga ega. Hozirgi kunda to‘plamga oid ma’lumotlar inson faoliyatining turli sohalarida qo‘llanilmoqda. Masalan matematika , informatika dasturlash, statistika va boshqa sohalarda turli xil hisoblashlarni amalga oshirish va keng foydalaniladi. To‘plamlarga oid masalalarni o‘rganuvchi matematikaning asosiy bo‘limi “To‘plamlar nazariyasi”deb nomlanadi.

To‘plam- bu o‘xshash yoki turli xil obyektlar, elementlar yoki narsalarning aniq va birlashgan yig‘indisi bo‘lib, ular birgalikda bir guruh sifatida qaraladi. Matematikada to‘plam- bu eng asosiy va fundamental tushunchalardan biri bo‘lib, u boshqa ko‘plab matematik tushunchalarni qurish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

To‘plam matematikaning boshlang‘ich, ayni paytda muhim tushunchalaridan biri. Uni ixtiyoriy tabiatli narsalarning (predmetlarning) ma’lum belgilar bo‘yicha birlashmasi (majmuasi) sifatida tushuniladi. Masalan, ranglar to‘plami, mevalar to‘plami, sonlar to‘plami, maktabdagi fanlar to‘plami, hayvonlar to‘plami, javondagi kitoblar to‘plami va h.k. To‘plamni tashkil etgan narsalar uning elementlari deyiladi. Matematikada to‘plamlar bosh harflar bilan, ularning elementlari esa kichik harflar bilan belgilanadi. Masalan, A, B, C - to‘plamlar, - a, b, c - ularning elementlari.

Ba‘zan to‘plamlar ularning elementlarini ko‘rsatish bilan yoziladi:

$$A=\{ 2, 4, 6, 8, 10, 12 \} , N=\{ 1, 2, 3, \dots,n,\dots \} , Z= \{ \dots ,-2,-1, 0,1,2,\dots \} .$$

Agar a biror A to‘plamning elementi bo‘lsa, $a \in A$ kabi yoziladi va «a element A to‘plamga tegishli» deb o‘qiladi. Agar a shu to‘plamga tegishli bo‘lmasa, uni $a \notin A$ kabi yoziladi va «a element to‘plamga tegishli emas» deb o‘qiladi. Masalan, yuqoridagi to‘plamda $10 \in A, 15 \notin A$.

Agar A chekli sondagi elementlardan tashkil topgan bo'lsa, u chekli to'plam, aks holda cheksiz to'plam deyiladi. Masalan, $A = \{2,4,6,8,10,12\}$ chekli to'plam, bir nuqtadan o'tuvchi barcha to'g'ri chiziqlar to'plami esa cheksiz to'plam bo'ladi.

A to'plamning elementlari orasida biror xususiyatga (bu xususiyatni P bilan belgilaymiz) ega bo'ladiganlari bo'lishi mumkin. Bunday xususiyatli elementlardan tuzilgan to'plam quyidagicha

$\{x \in A \mid P\}$ (yoki ba'zan $\{P \mid x \in A\}$) belgilanadi.

1-ta'rif. A va B to'plamlari berilgan bo'lib, B to'plamning barcha elementlari A to'plamga tegishli bo'lsa, B to'plam ning qismi (qisman to'plami) deyiladi va

$B \subset A$ (yoki $A \supset B$) kabi yoziladi

Agar A to'plam elementlari orasida P xususiyatli elementlar bo'lmasa, u holda $\{x \in A \mid P\}$ bitta ham elementga ega bo'lmagan to'plam bo'lib, uni bo'sh to'plam deyiladi. Bo'sh to'plam \emptyset kabi belgilanadi.

Har qanday A to'plam uchun $A \subset A$, $\emptyset \subset A$ deb qarash mumkin.

Odatda, to'plamning barcha qisman to'plamlaridan iborat to'plam $P(A)$ kabi belgilanadi. Masalan, $A = \{a,b,c\}$ to'plam uchun, $P(A) = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}, \emptyset\}$ bo'ladi.

Chekli, n ta elementli to'plamning barcha qism to'plamlari soni 2^n ta bo'ladi.

A va B to'plamlari berilgan bo'lib, $A \subset B$, $B \subset A$ bo'lsa, A va B bir biriga teng to'plamlar deyiladi va $A=B$ kabi yoziladi. Demak, $A=B$ tenglik A va B to'plamlarning bir xil elementlardan tashkil topganligini bildiradi.

Hozirgi kunda maktab darsliklarida to'plam mavzusiga oid tushunchalar kiritilgan. Misol uchun 1-sinf matematika darsligida "Narsalar guruhi" mavzusi orqali berilgan va bundan tashqari 4-sinfda "To'plam va ma'lumotlar" mavzusi orqali to'plam haqida tushunchalar berilgan.

1-masala: Quydagi elementlarni nomlang:

- Yaxlit yuzliklar to‘plami;
- 9 ga karrali ikki xonali sonlar to‘plami;
- 15 dan kichik sonlar to‘plami;
- Tug‘ilgan kuningiz sanasi raqamlari to‘plami;
- Dars uchun olinishi mumkin bo‘lgan ballar to‘plami;

Yechimi:

- A to‘plamning
- B to‘plamning
- $A \cap B$ to‘plamning elementlarini sanab bering.

A to‘plam elementlarini qanday umumiy alomat birlashtirgan? B to‘plam elementlari-chi? Ularning kesishish elementlari-chi?

Yechimi: a) $A = \{9, 15, 18, 21, 24, 27, 39, 42, 45, 60\}$ 3 ga karrali bo‘lgan sonlar to‘plami

b) $B = \{10, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 42, 50, 60\}$ 2 ga karrali bo‘lgan sonlar to‘plami

d) $A \cap B = \{18, 24, 42, 60\}$ 2 ga va 3 ga bo‘linadigan sonlar to‘plami

Tahlillar va natijalar. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarning matematika darsliklarida “To‘plam” mavzusi bo‘yicha ob’ektlarni sifati va miqdori bo‘yicha aniqlash guruhlash va tartiblash ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun tushuncha va ma’lumotlar yetarli emasligini hisobga olgan holda o‘qituvchilarga yordam berish maqsadida tuzilgan. Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar va masalalar, o‘qituvchining darslar va mashg‘ulotlarni yanada samaraliroq o‘tkazishini taminlash uchun to‘plam

mavzusidagi masalalaridan foydalanishini nazarda tutadi. To‘g‘ri yondashuv va metodlarni qo‘llash orqali o‘quvchilarning nafaqat mavzuni chuqur o‘zlashtirish, balki mantiqiy tafakkur, mustaqil fikrlash va matematik masalalarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish mumkin. O‘qitishning natijadorligini oshirish uchun vizual ko‘rgazmali vositalardan, amaliy mashg‘ulotlardan va interaktiv usullardan keng foydalanish orqali mavzuni o‘qitishda uchraydigan qiyinchiliklar bartaraf etish mumkin [7].

Xulosa va takliflar. Xulosa tariqasida boshlang‘ich ta‘lim matematikasida “To‘plam” mavzusi bo‘yicha tushunchalarni va unga oid masalalarining roli doimiy o‘tib boradi. Bu o‘quvchilarni hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorlashda, ularning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar berishi bilan bog‘liq. Kelajakda mavzuni yanada chuqurroq o‘rganish va yangi metodlarni qo‘llash orqali ta‘lim samaradorligini oshirish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun dars jarayonlarida to‘plamga doir masalalarni yechishda to‘g‘ri tanlangan usullar va vositalardan foydalanish o‘qituvchiga yaqindan yordam beradi va o‘quvchilarda mavzuni oson o‘zlashtirish va mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev SH.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi. – T.: O‘zbekiston, 2016.
2. H.To‘rayev, I.Azizov, S.Otaqulov. “Kombinatorika va Graflar nazariyasi”-T- “Ilm Ziyos” 2009. B.6-10
3. Yu.P.Apakov, B.I.Jamalov, A.M.To‘xtaboyev. “Oliy Matematika” 1-jild-T.-“Donishmand ziyosi” 2022. B.93-95
4. I.V.Repyova. “Matematika 4-sinf” darslik 1-qism T.-“Novda Edutainment” 2023. B.66-68

5. A.U.Abdusamidov, H.A.Nasimov, U.M .Nosirov, J.H.Husanov.”
ALGEBRA VA MATEMATIK ANALIZ ASOSLARI” akademik litseylar uchun
darslik 1-qism. T.-“O‘qituvchi” 2007. B.4-5
6. F. Xusanova. “Masalalar yechish bo‘yicha praktikum”. Oliy ta’lim
boshlang’ich yo‘nalishi talabalari uchun. “O‘quv qo‘llanma”. T.
“O‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU
7. <https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/download/3408/1260>